

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थ्यामध्ये माहिती संप्रेषण- तंत्रज्ञानाच्या (ICT)
वापरासंबंधी असणाऱ्या जाणीव - जागृतीचा अभ्यास.

*प्रो. डॉ. विष्णू पांडुरंग शिखरे,

शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय बार्शी. vishnu.shikhare@gmail.com.

** प्रा. डॉ. विलास भानुदास बंडगर,

सहाय्यक प्राध्यापक उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, पंढरपूर.

सारांश:

सध्याचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे असून या युगामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा वापर हा अध्ययन अध्यापनामध्ये केला पाहिजे कारण त्यामुळे अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया परिणामकारक होण्यास मदत होईल आणि त्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल. प्रस्तुत संशोधन पेपर मध्ये संशोधकाने शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यामध्ये माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधी असणाऱ्या जाणीवजागृती चा अभ्यास केलेला आहे हा अभ्यास करण्यासाठी संशोधकाने सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब केलेला असून माहितीचे संकलन करण्यासाठी संशोधक निर्मित प्रश्नावली चा वापर केलेला आहे व प्राप्त माहितीचे संख्याशास्त्रीय विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या तंत्राचा वापर करून माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन केलेले अर्थनिर्वचन नंतर प्राप्त निष्कर्षांच्या आधारे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थ्यांनी माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांचा आपल्या अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया साठी वापर केला तर प्रभावी अध्यापन होण्यास मदत होते असेच मत बहुतांशी प्रशिक्षणार्थ्यांनी व्यक्त केलेले आहे.

मुख्य शब्द: तंत्रज्ञान, अध्ययन-अध्यापन, माध्यम, परिणाम कारक, प्रशिक्षणार्थी. इ.

१.१ प्रास्ताविक:

एकविसावे शतक हे माहिती व तंत्रज्ञानाचे असून या शतकामध्ये ज्ञानाची निर्मिती व त्याचे उपयोजन करण्यास विशेष असे महत्त्व आहे. आजच्या सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या असणारा समाज सामाजिक दृष्ट्या प्रगत समजला जातो, त्यालाच ज्ञानाधिष्ठित समाज असेदेखील म्हटले जाते. आजच्या सद्यस्थितीला शिक्षण क्षेत्रामध्ये विशेष अशा घटकांना महत्त्व आहे यामध्ये प्रामुख्याने बाल अध्यापन, महिला शिक्षण, समाज माध्यमांचा वापर हे अभ्यास विषय शैक्षणिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून समाजात निर्माण होणाऱ्या नवनवीन संकल्पना त्या संकल्पनांचा परिचय सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत होणे आवश्यक आहे त्यासाठी शिक्षकाने त्या संकल्पना विद्यार्थ्यांपर्यंत प्रभावीरीत्या पोचविण्यासाठी वेगवेगळ्या माहितीच्या स्रोतांचा वापर करणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर ती नावीन्यपूर्ण साधनांचा आपल्या अध्यापन पद्धतीत वापर करणे अनिवार्य आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत होईल हाच दृष्टिकोन संशोधकाने विचारात घेऊन शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रशिक्षणार्थीना मध्ये माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करावा त्यासाठी त्यांच्यामध्ये जाणीव जागृती निर्माण व्हावी हाच दृष्टिकोन संशोधकाने याठिकाणी गृहीत धरलेला आहे.

एरिक अंशबी या तज्ञाने शिक्षणात होत असणारी विविध परिवर्तने नोंदवली असून त्यांनी असे म्हटले आहे की, शिक्षण क्षेत्रात चार प्रकारच्या क्रांत्या झाल्या आहेत, त्या क्रांत्या प्रामुख्याने समाजामध्ये होत असणाऱ्या परिवर्तनामुळे झालेल्या आहेत असे म्हटले जाते त्यांनी सांगितले या चारही क्रांत्या शिक्षणाशी संबंधित आहेत यामध्ये त्यांनी विविध साधने व प्रसारमाध्यमे जस - जशा प्रमाणात विकसित होत गेल्या त्या प्रमाणात त्यांचा विकास झालेला दिसतो त्या झालेल्या क्रांत्या पुढील प्रमाणे.

१. **प्राथमिक क्रांती:** प्राथमिक क्रांतीमध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थ्यांनी मोखिक पद्धतीने अध्ययन करणे, पाठांतर करणे दिग्दर्शन करणे व स्वयंअध्ययन करणे यावरती भर होता.
२. **द्वितीयक क्रांती:** या क्रांतीमध्ये प्रामुख्याने मानवास लेखन कला अवगत झाल्यामुळे लिखित साहित्य चा शिक्षणात वापर केला गेला यामध्ये विविध तज्ञांनी वेगवेगळ्या भागाची वर्णने लिखित स्वरूपात केलेली आपणास पाहण्यास मिळतात.
३. **तृतीयक क्रांती:** तृतीय क्रांती प्रामुख्याने विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सुरू झाली यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची छायाचित्रे, चल चित्रपट व दूरदर्शन मुळे मानवाच्या पंचज्ञानेंद्रिय याचा विकास होण्यास मदत झाली.
४. **चतुर्थक क्रांती:** चतुर्थ क्रांतीमध्ये मानवाच्या राहणी मनामध्ये आमूलाग्र बदल घडून आला त्याच्या पाठी मागचे महत्वाचे कारण म्हणजे नवनवीन यंत्राचा व तंत्राचा शोध लागून माहितीचे आदान-प्रदान होऊन दळणवळणाच्या साधनांचा देखील शोध लागला या साधनांमध्ये संगणक, रिमोट सेन्सिंग, दूरदर्शन प्रणाली आणि मोबाइलचा शिक्षणात वापर केला जाऊ लागला.

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान म्हणजे काय?

माहिती प्रक्षेपित करण्यासाठी, साठविण्यासाठी, तयार करण्यासाठी, प्रदर्शित करण्यासाठी किंवा तिची देवाणघेवाण करण्यासाठी वापरली जाणारी विद्युत उपकरणे म्हणजे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान. यामध्ये रेडियो, दूरदर्शन, व्हिडियो, डिव्हिडी, दूरध्वनी, मोबाईल फोन, उपग्रहावर आधारीत सेवा व सुविधा, संगणक व त्या संबंधित हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर अशा गोष्टींचा समावेश होतो. ह्या व्यतिरिक्त, व्हिडियो कॉन्फरन्सिंग, ईमेल, ब्लॉग अशा तंत्रांचा ही यात समावेश होतो.

सध्याच्या 'माहिती युगात' शैक्षणिक ध्येये समजून घेण्यासाठी माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या (ICT) नवनवीन स्वरूपांचा शिक्षणात अंतर्भाव करणे गरजेचे आहे. हे सर्व प्रभावीरीत्या करण्यासाठी शैक्षणिक नियोजनकार, मुख्याध्यापक, शिक्षक व तंत्रज्ञांना प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान, वित्त, शिक्षण, संप्रेषण अशा विविध क्षेत्रात अनेक निर्णय, ते ही योग्य रीत्या घेता आले पाहिजेत. अनेकांसाठी हे काम म्हणजे एखादी नवी भाषा शिकणे व ती शिकविण्यास शिकणे इतके कठीण काम वाटते.

या विभागात विविध उपकरणे व तंत्रे यांची माहिती दिलेली आहे. यात देशांना जोडणाऱ्या उपग्रहांपासून, विद्यार्थी वर्गात वापरत असणाऱ्या उपकरणांपर्यंत सर्वांचा समावेश आहे. शिक्षणतज्ञ, नीतीशास्त्रज्ञ, नियोजनकार, अभ्यासक्रम तयार करणारे तज्ञ तसेच इतरांना माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाची (ICT) गुंतागुंतीची उपकरणे, त्या संबंधित संज्ञा आदींतून मार्ग काढत योग्य निर्णय घेणे सोपे जावे हा यामागील उद्देश आहे.

कार्यक्षेत्रात तंत्रज्ञान:

सान्या जगातून मिळविलेल्या, तंत्रज्ञानाचा वापर करताना वापरल्या जाणाऱ्या पद्धती, उपाय, धोरणे, त्यांचे यश अपयश यांच्या कथा, यात खालील मुद्द्यांचा समावेश आहे:

1. मल्टीचॅनेल लर्निंग (बहु-वाहिनी शिक्षण)
2. शैक्षणिक दूरदर्शन
3. शैक्षणिक रेडियो.
4. वेब-आधारीत सूचना.
5. शोधासाठी ग्रंथालये.
6. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांची प्रात्यक्षिके.
7. माध्यमांचा (मीडिया) वापर.
8. विविध क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वापर: लहान मुलांचा विकास, कमी घनता असणारी लोकसंख्या, प्रौढ शिक्षण, स्त्री शिक्षण, मनुष्यबळ विकास.
9. शिक्षकांच्या तयारीसाठी व प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
10. धोरणे आखण्यासाठी, माहिती व्यवस्थापन (डेटा प्रबंधन) करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर.
11. शाळा व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर

सद्यकाळातील तंत्रे:

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कोणकोणत्या गोष्टींचा वापर शिक्षणपद्धतीत करता येऊ शकतो याचा आढावा:

- सूचनात्मक साधने.
- ऑडियो, व्हिडियो व डिजिटल उपकरणे (श्रव्य, दृश्य व डिजिटल उत्पाद).
- सॉफ्टवेअर व कन्टेन्टवेअर.
- संपर्काची साधने.
- माध्यम (मीडिया).
- शैक्षणिक वेबसाईट.

भविष्यातील तंत्रज्ञान:

सध्या अस्तित्वात असलेले तंत्रज्ञान व भविष्यात येऊ घातलेले तंत्रज्ञान यावर एक नजर. वापर करणाऱ्या आणि निर्णय घेणाऱ्यांच्या कल्पनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध साधने उपलब्ध आहेत.

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाची शिक्षणातील भूमिका :

माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा (ICT) वापर करून शिक्षणाच्या दर्जात उल्लेखनीय आणि सकारात्मक सुधारणा करता येईल असे साधारणतः देठ6ये शिक्षणतज्ञांचे व संशोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र शिक्षणपद्धतीमध्ये माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचे स्थान नेमके काय असावे व त्याच्या उपयुक्ततेचा जास्तीत जास्त फायदा कसा करून घेता येऊ शकतो हा अजून ही चर्चिला जाणारा मुद्दा आहे.

या विभागात माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा शिक्षणपद्धतीवर पडलेला प्रभाव व शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता पूxbqbrdd या विषयी अनेक लेख, अहवाल समाविष्ट करण्यात आले आहेत शिवाय या विषयावरील ऑनलाईन जर्नल्स व वेबसाईटच्या लिंक्स देखील देण्यात आल्या आहेत.

(शिक्षणपद्धतीत माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान वापरण्याचे फायदे सांगणारे लेख या विभागात आहेत. तसेच, शिक्षणपद्धतीत या तंत्रज्ञानाचा समावेश करताना होऊ शकणाऱ्या चुका, त्या टाळण्यासाठी घ्यावयाची काळजी याविषयावरील लेख व उदाहरणे देखील देण्यात आली आहेत.)

१.२. संशोधनाची गरज व महत्त्व:

१. माहिती-तंत्रज्ञानाचे कोणकोणती साधने अध्ययन-अध्यापन वापरता येऊ शकतात याचा शोध घेण्यासाठी प्रस्तुत संशोधन गरजेचे आहे.
२. माहिती तंत्रज्ञानाच्या साधनांच्या वापरामध्ये शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी चे प्रमाण आणि साक्षरता कितपत आहे हे जाणून घेण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत संशोधन महत्त्वाचे आहे.
३. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करताना नेमक्या कोणत्या अडचणी येतात ते जाणून घेण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत संशोधन गरजेचे व महत्त्वपूर्ण आहे.
४. प्रस्तुत संशोधनामुळे शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यांची संगणक साक्षरता विकास होण्याच्या दृष्टीने मदत होईल.

१.३. संशोधन समस्या विधान:

शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यामध्ये माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापरासंबंधी असणाऱ्या जाणीव - जागृतीचा अभ्यास.

१.४. संशोधन अभ्यासाची उद्दिष्टे:

१. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यामधील माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या वापराच्या सवयी बदलचा अभ्यास करणे.
२. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी त्यांच्यामध्ये माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा अध्ययनातील वापरासंबंधीचा अभ्यास करणे.
३. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी यांच्यामध्ये दैनंदिन व्यवहारातील माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाचा वापर संबंधीचा अभ्यास करणे.

१.५. संशोधनाची गृहितके:

१. शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात बऱ्याच अंशी माहिती तंत्रज्ञान विषयक साधने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात.
२. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील विविध प्रशिक्षणार्थीनी माहिती तंत्रज्ञान विषयक साधनाचा वापर केल्याने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया अधिक प्रभावी होण्यास मदत होते.

१.६. संशोधनाची व्याप्ती आणि मर्यादा:

१. प्रस्तुत संशोधन पंढरपूर शहरातील उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयाशी संबंधित असून यामध्ये इतर कोणत्याही महाविद्यालयाचा विचार संशोधकाने केलेला नाही.

२. प्रस्तुत संशोधन बी. एड. भाग एक आणि दोन मधील प्रशिक्षणार्थींशी संबंधित आहे, त्यामध्ये इतर कोणत्याही वर्गातील प्रशिक्षणार्थींचा विचार केलेला नाही.

३. प्रस्तुत संशोधनात शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थी ट्रेनमध्ये माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधीच्या सवयीचा विचार केलेला आहे यापेक्षा इतर कोणत्याही बाबीचा संशोधकांनी विचार केलेला नाही.

१.७. संशोधन पद्धतीची निवड: प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने सर्वेक्षण पद्धतीचा अवलंब केलेला आहे.

१.८. जनसंख्या/ न्यादर्श:

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकांनी पंढरपूर शहरातील उमा शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयांमधील बी. एड. भाग 1 आणि 2 मधील एकूण चाळीस प्रशिक्षणार्थी ची निवड ही सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने केली आहे.

१.९. संशोधनाची साधने:

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने माहिती संकलन करण्यासाठी संशोधक निर्मित प्रश्नावली या साधनाचा ऑल नंबर केलेला असून प्रस्तुत साधनाची तज्ञ मार्गदर्शकाकडून प्रमाणित करून घेतलेली असून ती प्रश्नावली 40 प्रशिक्षणार्थी याकडून ऑनलाइन पद्धतीने म्हणजेच गुगल फॉर्म द्वारे माहितीचे संकलन केलेले आहे.

१.१०. संख्याशास्त्रीय तंत्रांचा वापर:

प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधकाने प्रश्नावली च्या मदतीने संकलित केलेल्या माहितीचे अर्थनिर्वचन आणि विश्लेषण करण्यासाठी संशोधकाने शेकडेवारी या सांख्यिकीय तंत्राचा अवलंब केलेला असून त्याद्वारे निष्कर्ष व शिफारशी मांडल्या आहेत.

१.११. संशोधनाची प्रत्यक्ष कार्यवाही:

१. प्रस्तुत संशोधनाचे कार्यक्षेत्र निश्चित केल्यानंतर संशोधकाने उद्दिष्टानुसार शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयातील प्रशिक्षणार्थींसाठी माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान विषयक साधनाची जाणीव जागृती होण्यासाठी प्रश्नावली ची निर्मिती करून तिचे तज्ञांकडून प्रमाणीकरण करून घेतले.
२. उमा शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयात शिक्षण घेत असलेल्या बी एड भाग 1 आणि 2 मधील प्रशिक्षणार्थींची सहेतुक नमुना निवड पद्धतीने निवड केली.
३. त्यानंतर सदर प्रश्नावली ची गुगल फॉर्म द्वारे माहितीचे संकलन करण्यात आले.
४. माहितीचे संकलन झाल्यानंतर संशोधकाने माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी शेकडेवारी या संख्याशास्त्रीय तंत्राचा उपयोग करून त्याद्वारे प्राप्त माहितीचे अर्थनिर्वचन व विश्लेषण करून निष्कर्ष व शिफारशी ची मांडणी केली.

१.१२. निष्कर्ष:

१. 100% प्रशिक्षणार्थ्यांना माहिती संप्रेषण माहिती असून सर्वांनाच महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात आयसीटीचा वापर करणे आवश्यक आहे असे वाटते.
२. सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांनी विरंगुळ्यासाठी आयसीटीचा वापर करतात असे फक्त दहा टक्के प्रशिक्षणार्थ्यांना वाटते.

३. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय संगणक कक्ष उपलब्ध असून सर्व सोयी सुविधा महाविद्यालय उपलब्ध आहेत, त्यापैकी पाच प्रशिक्षणार्थींच्या मते संगणक हाताळण्यासाठी दिला जातो, त्याचबरोबर आयसीटीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षणाद्वारे प्रशिक्षण दिले जाते.
४. प्रशिक्षणार्थ्यांना संगणक हाताळण्यासाठी प्रत्येक आठवड्यातून किमान दोन ते तीन तास प्राप्त होतात त्यावेळी काहीवेळेस इंटरनेटवर काम करण्याची देखील संधी प्राप्त होते, त्याचबरोबर सर्व प्राध्यापकांकडून इंटरनेट द्वारे माहिती प्राप्त करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.
५. सर्व प्रशिक्षणार्थींची स्वतः ई-मेलचे खाते असून सर्व प्रशिक्षणार्थी केवळ ऑनलाइन फॉर्म भरतात आणि आपल्या मित्र-मैत्रिणींना ई-मेल द्वारे संदेश देखील पाठवतात.
६. 40% प्रशिक्षणार्थीयाकडे स्वतःचे पेन ड्राईव्ह असून फक्त पंधरा टक्के प्रशिक्षणार्थी इंटरनेटच्या द्वारे माहितीची साठवण करतात.
७. सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांनी कडे अँड्रॉइड मोबाईल असून सर्व प्रशिक्षणार्थ्यांना संदेश पाठविणे, इंटरनेटची हाताळणी, विविध समाज माध्यमांचा वापर, सांख्यिकीय क्रिया करण्यासाठी कॅल्क्युलेटर कॅलेंडर बघण्यासाठी देखील मोबाईलचा वापर करतात. फक्त दहा टक्के प्रशिक्षणार्थी शब्दकोश पाहण्यासाठी मोबाईलचा वापर करतात.
८. सर्व प्रशिक्षणार्थींना दैनंदिन जीवनात वापर करणे अनिवार्य आहे असे त्यांना वाटते.
९. सर्व प्रशिक्षणार्थी बीएड अभ्यासक्रमातील महत्त्वपूर्ण असणारे शालेय अनुभवातील पाठ घेण्यासाठी देखील आयसीटीचा वापर करतात.

१.१३. शिफारशी:

१. आयसीटीचे महत्त्व लक्षात घेता शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयात प्रशिक्षणार्थ्यांना जास्तीत जास्त आयसीटीचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
२. शिक्षण शास्त्र महाविद्यालयीन स्तरावर प्राध्यापकांनी देखील आपल्या दैनंदिन अध्यापन प्रक्रियेसाठी आयसीटीचा वापर केला पाहिजे.
३. माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञाना मध्ये होत असणाऱ्या नवनवीन संशोधनाची माहिती प्रशिक्षणार्थ्यांना महाविद्यालयात करून द्यावी.
४. माहिती-तंत्रज्ञान काळाची गरज आहे, हे ओळखून शिक्षणाचे धोरण आखण्यात यावे.
५. रेडिओ, दूरदर्शन आणि यूट्युबवरील तसेच विविध शैक्षणिक ॲपद्वारे आवश्यक माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी.

संदर्भ ग्रंथ:

१. Nandkumar Dayma, 2002; Information Technology, Nagpur: Vidya Publication.
२. Jon Best, 2006: Research In Education, New Delhi: Prentice Hall of India.
३. Sharma Shashi, 'Education & Human Development, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi, 2005.
४. मालेगावकर शांता/परांजपे 'शिक्षणवेध' विद्यार्थी साहाय्यक समिती, शिवाजीनगर पुणे, 2003.

५. किशोर चव्हाण, २००४,; माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान, नाशिक: इन्साइट पब्लिकेशन.
६. www.Google.com.ict/role
७. [Http://www.google.com-ict/role](http://www.google.com-ict/role) of teacher.
८. <https://mr.vikaspedia.in/education/teachers-corner/f0fc>

